

O MERCADO DE TRABALHO COMO MECANISMO DE PRODUÇÃO DE SUBSISTÊNCIA E VIOLÊNCIAS NO COTIDIANO DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES (2015- 2020)

 DOI: 10.5281/zenodo.8429404

Luciene Carla Corrêa Francelino

*Professora de História e de Educação Infantil na Rede pública de Cachoeiro de Itapemirim. Graduada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Madre Gertrudes de São José”. Doutoranda em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
E-mail: lucienecarla20@hotmail.com*

RESUMO

Essa pesquisa tem o objetivo de investigar os diversos tipos de violência praticadas contra mulheres transexuais e travestis, visto que em geral tais pessoas são postas à margem da sociedade, por causa do preconceito e da transfobia que experimentam desde muito cedo, na família, na escola e na sociedade. A inserção no mundo do trabalho formal nem sempre é uma possibilidade, e por isso, muitas delas, seja por escolha ou como única alternativa de subsistência, atuam como profissionais do sexo. O presente estudo pretende compreender as barreiras enfrentadas por mulheres trans travestis para conseguir um emprego formal, analisando os tipos de violência que enfrentam e os mecanismos utilizados por elas para enfrentarem essa situação em seu cotidiano. O cenário da pesquisa é a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, município do sul do estado do Espírito Santo, no período de (2015-2020). Serão entrevistadas seis mulheres trans travestis a fim de trazer para a pesquisa a percepção que estas têm do mundo do trabalho, para demonstrar como suas experiências neste contexto, podem interferir na sua vivência, existência e no modo como elas se percebem na sociedade. O estudo aspira traçar o perfil de tais mulheres, a partir da análise de dados que caracterizam o seu modo de vida, a saber: faixa etária, raça/etnia, estrutura familiar, escolaridade, estado civil, profissão, entre outros. **Palavras-chave:** Mulheres Trans; Travestis; Violência; Subsistência.

SUMMARY

This research aims to investigate the different types of violence practiced against transsexual and transvestite women, since in general such people are placed on the margins of society, because of the prejudice and transphobia that they experience from a very early age, in the family, at school and in society. Entering the world of formal work is not always a possibility, and for this reason, many of them, either by choice or

as their only means of subsistence, work as sex workers. The present study intends to understand the barriers faced by transvestite women to get a formal job, analyzing the types of violence they face and the mechanisms used by them to face this situation in their daily lives. The research scenario is the city of Cachoeiro de Itapemirim, in the south of the state of Espírito Santo, in the period (2015-2020). Six transvestite women will be interviewed in order to bring to the research the perception that they have of the world of work, to demonstrate how their experiences in this context can interfere in their experience, existence and in the way they perceive themselves in society. The study aspires to outline the profile of such women, based on the analysis of data that characterize their way of life, namely: age group, race/ethnicity, family structure, education, marital status, profession, among others.

Keywords: Trans women; Transvestites; Violence; Subsistence.

INTRODUÇÃO

É importante mencionar que este artigo faz parte de uma pesquisa de doutorado que está em fase inicial. Ainda não existem conclusões acerca do tema proposto. O estudo está sendo realizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que está localizada ao sul do estado do Espírito Santo e, de acordo com dados obtidos no site da prefeitura do município, no ano de 2022 a cidade possui uma população de cerca de 189.899 habitantes.

A violência contra a mulher é baseada na discriminação estrutural das mulheres, em uma sociedade na qual o patriarcado está presente. A violência contra pessoas transexuais também se baseia nesse mesmo contexto. Nessa perspectiva Saffioti (2004) assevera que a violência que atinge mulheres, homossexuais, travestis e transexuais não pode ser entendida como um fenômeno natural, ou como algo que acontece fora de uma relação de poder, e sim como um acontecimento produzido entre pessoas que ocupam posições opostas e desiguais no binômio: dominação/submissão.

A dualidade imposta pela percepção das relações desiguais entre os sexos, muitas vezes está relacionada a uma análise heteronormativa¹, excluindo outras formas de existência. Mas é importante destacar que nem sempre o sexo biológico de nascimento representa o modo como a pessoa se identifica, ou se reconhece. A identidade de gênero refere-se à percepção que a pessoa tem de si mesma, enquanto

¹ É um termo usado para descrever situações nas quais a orientação sexual que diferem do heterossexual, são marginalizadas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas. Para maiores informações sobre o assunto, ver Luma (2012).

homem ou mulher. Tal definição se baseia em uma lógica binária dos sexos, que qualifica o indivíduo como feminino ou masculino a partir do nascimento. Essa condição o acompanhará por toda a sua trajetória e influenciará a sua vida social e jurídica, moldando suas práticas sociais e a maneira de perceber-se e comportar-se, que serão reforçadas ou punidas no âmbito social (FIGUEIREDO, 2012).

De acordo com a identidade de gênero, as pessoas cisgênero (“cis”) são aquelas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento e pessoas não-cisgênero são indivíduos não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento, também chamados de transgênero, transexuais ou somente pessoas “trans” (JESUS, 2012).

Os termos transexualidade e travestilidade são utilizados para falar de pessoas que foram identificadas como homens pelo sexo de nascimento, mas que em um determinado momento da vida, se reconheceram femininas. É comum a utilização do termo genérico, trans para identificar tais pessoas. Sobre esse tema Paniza (2021) destaca que uma diferença que pode ser mencionada em relação aos termos trans e travesti consiste no seguinte. O termo travesti foi cunhado a partir de um sentido pejorativo, para se referir a pessoas que trabalhavam como prostitutas ou para representar essa categoria a partir da perspectiva da marginalidade e criminalidade. Enquanto a palavra transexual, pode ser entendido como um termo mais polido, deixando subtendido que as trans possuíam mais instrução e estivessem desvinculadas do universo da criminalidade e da prostituição.

Entretanto, muitas ativistas trans defendem a necessidade de utilização do termo travesti, como forma de posicionamento político e para dar visibilidade às conquistas do movimento trans no Brasil. É importante destacar, que a palavra transexual é um termo novo, que tem sido utilizado com o sentido que atribuímos atualmente apenas a cerca de 20 anos. E a luta dessa categoria não é recente. As palavras mudam e se reelaboram, mas o ativismo vem de longa data, em prol de dignidade, reconhecimento e políticas públicas para a categoria.

Ao tentarmos definir a categoria trans, nos colocamos diante de um grande desafio, pois mesmo que haja uma divisão genérica na qual se enquadrem diversas pessoas com vivências singulares. Há também subcategorias que fazem parte desse agrupamento. Dessa forma, é difícil definir transexualidade partindo de categorias fixas, visto que o termo apresenta certa plasticidade. De forma genérica, o termo trans

engloba todas as pessoas que possuem um gênero diferente do sexo biológico ou de nascimento (CLARK, 2015).

Nessa perspectiva Ozturk e Tatli (2016) asseveram que a utilização desse termo guarda-chuva pode dificultar a implementação de políticas públicas ou organizacionais. Isto posto, é necessário um olhar atento para as categorias internas no universo da transexualidade. A literatura sobre o tema procura evidenciar algumas dessas categorias específicas que fazem parte do grupo trans. Das quais destacamos as mulheres trans e as travestis.

As mulheres transexuais são as pessoas que nascem com o órgão sexual masculino, mas que se consideram mulheres, do gênero feminino e que em geral e se autorreconhecem de maneira oposta ao que lhe fora atribuída no nascimento. Muitas pessoas nessa condição buscam intervenções cirúrgicas e hormonais para se adequarem fisicamente com o gênero ao qual se identificam (SILVEIRA, 2016).

Entretanto, Thanem e Wallenberg (2016) afirmam que categorias trans não podem ser consideradas como permanentes ou definitivas. Visto que algumas travestis se percebem como transexuais, há também algumas transexuais que não desejam fazer a cirurgia de redesignação sexual. Existem ainda algumas trans que preferem ser identificadas de forma genérica como pessoa transgênero.

É importante compreendermos que nem todas as pessoas trans querem ser identificadas a partir do binômio homem-mulher. O transgênero muitas vezes desafia esses binarismos, representando um corpo “flexível, instável”. Em contrapartida, a sociedade possui a tendência de classificar as vivências dentro da perspectiva masculino-feminino, excluindo todos os corpos que não se enquadram nessa configuração e classificando-os como abjetos (SOUZA E CARRIERI, 2014).

Precisamos ter cautela com os determinismos, pois algumas travestis possuem uma identidade feminina em tempo integral, outras se apresentam na versão feminina apenas em alguns momentos. Há também aquelas que só se “montam”, ou se apresentam na versão feminina, em sua intimidade (THANEM E WALLENBERG, 2016).

Mulheres trans e travestis, de um modo geral estão muito próximas, em virtude de terem identidades sociais e de gênero diferentes do sexo biológico de nascimento e por estarem próximas de feminilidades. É comum, mas não uma regra, que as transexuais utilizem intervenções hormonais e ou cirúrgicas para adequar o corpo à identidade de gênero com a qual se reconhecem. Mas nem todas as mulheres trans

decidem por uma cirurgia de redesignação. As travestis, em geral, utilizam roupas e têm comportamentos que diferem do seu sexo biológico de nascimento, mas não pretendem fazer a cirurgia de redesignação. Elas possuem elementos tanto do sexo de nascimento, quanto de sua identidade de gênero. Tal fato, muitas vezes contribuiu para que as travestis estejam mais vulneráveis a situações de violência, pois seus corpos são considerados abomináveis para o convívio em uma sociedade binária (O'SHEA, 2018).

No passado alguns autores defendiam que o principal fator de diferenciação entre mulheres transexuais e travestis estava na cirurgia de redesignação, neste caso, para ser reconhecida como mulher trans a cirurgia era fator essencial, enquanto para a travesti, não havia necessidade do procedimento cirúrgico. Mas a fluidez dos conceitos e o avanço das pesquisas acabou demonstrando que a cirurgia pode ser uma possibilidade para ambas as categorias. Contudo, a cirurgia apenas não pode definir a identidade trans dos sujeitos (KÖLLEN, 2018).

Após todas as considerações acerca dos termos trans e travestis destaco que nesta pesquisa ao me referir a mulheres trans e travestis utilizarei o termo "trans travesti" sempre que possível, pois conforme informei anteriormente o termo é plástico e fluido. E está relacionado muito mais como cada sujeito se autodenomina, do que como a sociedade interpreta esse sujeito.

A pesquisa tem o objetivo de investigar os diversos tipos de violência praticadas contra trans travestis, visto que em geral tais pessoas são postas à margem da sociedade, por causa do preconceito e da transfobia que experimentam desde muito cedo, na família, na escola e na sociedade. A inserção no mundo do trabalho formal nem sempre é uma possibilidade, e por isso, muitas delas, seja por escolha ou como única alternativa de subsistência, atuam como profissionais do sexo.

O presente estudo pretende compreender as barreiras enfrentadas por mulheres trans travestis para conseguir um emprego formal, analisando os tipos de violência que enfrentam e os mecanismos utilizados por elas para enfrentarem essa situação em seu cotidiano. O cenário da pesquisa é Cachoeiro de Itapemirim, município do sul do estado do Espírito Santo, no período de (2015-2020). Para embasar a pesquisa serão entrevistadas seis trans travestis a fim de trazer para a pesquisa a percepção que estas têm do mundo do trabalho, para demonstrar como suas experiências neste contexto, podem interferir na sua vivência, existência e no modo como elas se percebem na sociedade.

TRANSFOBIA E RACISMO

O termo gênero se refere a uma categoria historicamente determinada que não se constrói a partir da diferença entre os sexos, mas uma categoria que serve para dar sentido a esta diferença. Scott (1993) assevera que o gênero serve para pensar as relações sociais que envolvem homens e mulheres, relações historicamente determinadas por relações de poder, nas quais o masculino é determinante sobre o feminino. Os estudos de gênero enquanto categoria abriu caminho para a desconstrução dos papéis masculino e feminino, na medida em que estes eram tratados como naturais e o masculino considerado como superior. Nesta perspectiva o conceito de gênero serve para desconstruir a oposição binária fixa e naturalizada entre o masculino e o feminino.

Desde o momento em que os pais descobrem o sexo da criança criam expectativas a respeito da mesma, iniciando desde então a vida do bebê no universo masculino ou feminino. São brinquedos, decoração de quarto e roupinhas que indicam o lugar social da criança. Ao nascer a criança é treinada a se comportar de acordo como sexo biológico, através da argumentação de que existem “coisas de meninos e de meninas”. Foucault (2006) afirma que existe uma forma de regulação e disciplinarização dos corpos, a fim de torna-los dóceis, treinados e corrigidos. Existe uma economia política dos corpos, centrada no investimento de relações de poder. O corpo é constantemente posto à prova através de instituições como: prisões, hospícios, escolas e hospitais.

O masculino e o feminino são um construto ideal, forçosamente materializado através do tempo, neste caso a diferença biológica e performática entre os sexos está a serviço da consolidação do imperativo heterossexual. Isto posto, há regimes discursivos que determinam o processo de formação dos sujeitos, delimitando o que pode ser legitimamente descrito como humano. Os indivíduos que não se enquadram são considerados corpos abjetos, excluídos e renegados, por não fazerem parte da sexualidade hegemônica (BUTLER, 2001).

Durante muito tempo os estudos relacionados a gênero e sexualidade tinham como ponto de partida a heterossexualidade, excluindo outras formas de vivência da sexualidade. Mas nos últimos anos a identidade de gênero tem sido tema de diversos estudos. O conceito identidade de gênero está relacionado ao modo como o indivíduo se identifica, dentro dos padrões de gênero – masculino e feminino –

independentemente do fator biológico ser compatível com o seu sentimento de pertença. Além dos conceitos comumente estabelecidos no imaginário social a respeito da identidade binária homem/mulher, podem ser incluídos a população trans: pessoas que apresentam identidade de gênero oposta à determinada biologicamente, como travestis e transexuais. É importante mencionar que entre a população (LGBT), as travestis e transexuais são as que estão mais suscetíveis a todo tipo de violência e discriminação (SILVA et., al 2016)

Não existe um consenso entre a população travesti e transexual no Brasil acerca da identificação do termo transgênero. Mas na literatura existem definições que possibilitam a compreensão desse termo. Alguns autores utilizam o termo trans para designar a mobilidade identitária de alguém que está “cruzando uma fronteira”, ou seja, para se referir a pessoas que se identificam com o sexo/gênero diferente do que lhe foi estabelecido biologicamente. Autores brasileiros costumam utilizar o termo trans para se referir a travestis e transexuais (SANTOS, 2014).

Diversas instituições sociais são acionadas quando uma pessoa afirma que não se identifica com o gênero biológico que lhe foi imposto, que anseia mudar sua identidade civil e sua aparência. Diversas consequências desestabilizadoras afetam um indivíduo quando este decide contestar as determinações de gênero.

Quando a trans travesti é negra, além de toda a violência e exclusão a que a população transgênero está sujeita, ainda existem diversos agravantes. Conforme assevera Brito (2016) a mulher negra trans é invisibilizada pelos movimentos LGBTs, feminista e negro, isto posto, os direitos humanos das mulheres negras trans podem estar duramente afetados. A inexistência de pesquisas sobre o tema e a ausência de informações dos principais organismos de defesa dos direitos humanos evidencia a importância de destacarmos esta categoria na presente pesquisa.

Diversas formas de opressão são atravessadas pela segregação racial, a exemplo: o racismo patriarcal cisgênero heteronormativo, que concede a mulheres cisgêneras, brancas, heterossexuais, maior mobilidade social em relação a homens e mulheres negras, a travestis e transexuais (GELEDÉS, 2013).

Para melhor compreensão acerca da segregação imposta pelo racismo heteronormativo é importante inferir que:

[...] será sempre a partir dessa segregação que outras hierarquias serão estabelecidas, tendo forte participação nas iniquidades baseadas na valoração diferenciada hierarquizada dos diferentes

papéis e identidades de gênero das pessoas, permitindo aos homens e a heterossexuais ocuparem posições superiores nos diferentes pólos acima e abaixo da linha de cor. A masculinidade heterossexual, então definida como pólo superior e como norma, leva as diferentes expressões do feminino, dos diferentes grupos raciais, a posições de inferioridade. No entanto, a linha de cor determinará, para todas as pessoas de pele escura, os lugares de maior desvalorização tanto do ponto de vista simbólico quanto de inserção no mundo material, nas relações sociais e políticas. Nessa complexa teia de valores e exclusões, lésbicas e bissexuais, ao lado de transexuais e travestis atingid@s por ampla e forte rejeição, ocuparão as piores posições na hierarquia de gênero, reafirmando-se, a partir dessas exclusões, a heterossexualidade "biológica ou inata" como obrigatória entre as pessoas de pele clara, mas também entre as de pele escura (GELEDÉS, 2013, p. 12).

O modo de vida das trans travestis sofrerá variações conforme o grupo racial ao qual pertencem. Isto posto, a violação de direitos vivenciadas por trans travestis é interseccional, pois estas são vítimas de racismo, misoginia, transfobia e classismo. Sendo que estes afetam sua vivência em relação a níveis de escolaridade e inserção no mundo do trabalho (BRITO, 2016).

MULHERES TRANS TRAVESTIS E O MERCADO DE TRABALHO

Sobre as dificuldades que a população trans travesti enfrenta OTEN et al. (2015) informam que essa categoria está mais suscetível a violência de gênero, pois a vulnerabilidade social desse grupo é estimulada pelo preconceito e tem gerado a sua marginalização e inacessibilidade a serviços básicos de saúde, educação e segurança, por isso tais pessoas estão mais suscetíveis a discriminação e violência.

Como estratégia de proteção e sobrevivência, pessoas trans travestis se tornam "não visíveis", sendo muitas vezes renegadas à uma vivência oculta. Apesar das conquistas da população LGBT, o Brasil é o país que demonstra maior nível de intolerância contra essas pessoas. A intolerância e a violência se manifestam de diversas formas: assédio moral, violência física e psicológica, até o assassinato.

Apenas no primeiro semestre de 2019 ocorreram no Brasil o assassinato de 63 trans travestis, sendo a principal motivação para tais crimes o preconceito. Esses dados foram levantados pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), órgão que defende os direitos das pessoas trans. Mas esses dados levam em conta apenas os casos noticiados pela mídia, o que leva a crer que o número pode ser ainda maior.

De acordo com Bento (2017) a população trans travesti é exterminada diariamente, mas os assassinatos são contabilizados de forma equivocada, no cômputo generalizante da violência contra os LGBT. A autora sugere nomear tais assassinatos como “transfeminicídio”, reforçando que a violência é motivada pelo gênero. Em geral, a morte é ritualizada, os corpos são mutilados por diversos tiros ou facadas, ou desmembrados. A principal função social desse tipo de violência é a espetacularização exemplar. A sociedade precisa de heróis e párias, seres abjetos, para estabelecer a existência socialmente aceita.

Mulheres trans e travestis são um grupo de alta vulnerabilidade a morte violenta e prematura no Brasil. Embora não existam estudos sistemáticos sobre a expectativa de vida de mulheres trans e travestis, Antunes (2013) assevera que a expectativa de vida dessa população seja de aproximadamente 35 anos de idade, enquanto a média da população brasileira vive em torno de 74,9 anos.

O preconceito afasta as pessoas trans travestis de espaços essenciais para o seu desenvolvimento, como a escola, por exemplo. Segundo Brito (2016) esse preconceito contra pessoas trans promove o alto índice de evasão escolar. E Bento (2011) acrescenta que a escola é um espaço de múltiplas diversidades, mas em nome da disciplina existe práticas de controle dos corpos e comportamentos. A autora utiliza o termo “expulsão informal” em vez de evasão escolar. Uma vez que os que não se ajustam ao molde comportamental determinado pelas instituições de ensino, em todas as instâncias, seja na Educação Básica ou no Ensino Superior, acabam desistindo de estudar, por entender que não pertencem aquele universo.

Muitas trans travestis são expulsas de casa, discriminadas cotidianamente na escola por colegas e professores, além disso raramente conseguem um emprego formal. Nessa perspectiva Paniza (2021, p. 34) menciona o seguinte:

A escolaridade é um gargalo na vida de pessoas trans travestis, porque desde a infância, o convívio social dessas pessoas é muito hostil em ambientes coletivos, impedindo entre tantas atividades sociais coletivas desenvolvidas ao longo da vida, que essas pessoas também frequentem a escola. Contudo, como o funcionamento dos mecanismos sociais de exclusão na vida das trans travestis não operam sozinhos, ainda que elas disponham de muita escolaridade, escassas são as pessoas trans travestis que estão em posições de destaque na hierarquia organizacional.

Junto com o ambiente familiar a escola é um dos primeiros redutos de reprodução da violência. A maioria das pessoas trans travestis não conseguem

completar a Educação Básica no tempo regular, em virtude das violências e supressão de direitos que enfrentam em seu dia a dia. A dificuldade que essas pessoas têm em utilizar o banheiro, sem terem sua integridade física ameaçada, ou simplesmente de ter sua identidade de gênero respeitada é apenas um dos exemplos de como a vivência no espaço escolar pode se tornar insustentável (PANIZA, 2021).

O preconceito e a discriminação muitas vezes têm início no ambiente familiar, estendendo-se para o social, incluindo os serviços de saúde. Geovane (2010) afirma que o preconceito se estende ao mundo do trabalho, pois a empregabilidade exige padrões nos quais tais indivíduos não se encaixam, restando-lhes muitas vezes o trabalho informal, e dentro dessa categoria de trabalho podemos destacar a prostituição.

Em conversa com Laysa, uma mulher trans, designer de sobancelha, que atua junto a população trans do município, de forma voluntária. A mesma relatou que existem aproximadamente 50 mulheres trans que vivem no município de Cachoeiro de Itapemirim, sendo que 90% destas são profissionais do sexo, ou seja, prostitutas. O restante dessa população são profissionais autônomas: manicures, cabelereiras, vendedoras. Entretanto esse número é flutuante, pois muitas dessas mulheres em virtude da dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, acabam migrando constantemente para outras regiões. A ativista destacou que as “meninas” que se prostituem sofrem agressões constantes e diárias e que a maioria delas atua como profissionais do sexo por não conseguirem um emprego formal.

Não existem dados oficiais, como os de um Censo, por exemplo. Mas estima-se que 90% das trans travestis em algum período de suas vidas, já atuaram como profissionais do sexo para sobreviver. Isso quer dizer, que o emprego formal não é uma realidade para a maioria delas (OLIVEIRA, 2019).

A prostituição é um dos ofícios predominantes entre as trans e travestis e são pouquíssimas as iniciativas estatais para inserir tais mulheres no mercado de trabalho para além da prostituição. Não existem leis em nosso país que garantam os direitos fundamentais de pessoas trans. O que acontece na prática é que tais direitos são conquistados de maneira lenta e gradual, sendo que muitas vezes ocorrem retrocessos em relação a questões e direitos que aparentemente já estavam assegurados. De acordo com Bento (2012) o nome social é uma solução à brasileira que garante o respeito a pessoas trans em determinados espaços, mas não muda a vida dessa população em relação à exclusão da cidadania.

O mercado do sexo apresenta-se como um trabalho quase que inevitável, principalmente por causa dos preconceitos que reprimem as oportunidades tanto de escolarização, como no trabalho formal. Em contrapartida, enquanto o mercado de trabalho exclui, a rua acolhe, conforme assevera Pelúcio (2009):

[...] A pista/ rua/avenida acaba por se tornar um espaço de sociabilidade, acolhedor para muitas, apesar das violências, desafetos e rivalidades, nas esquinas [...] muitas vezes têm a sensação de pertencer a algum lugar (PELÚCIO, 2009, p. 70).

Em seu artigo intitulado: Eu quero viver de dia: Uma análise da inserção das transgêneras no mercado de trabalho, Evely Raquel Carvalho (2006) destaca que as pretensões de trabalho e profissão entre trans travestis são tão diversas, como as de qualquer outro grupo de mulheres.

Em pesquisa realizada pelo Grupo Esperança de Curitiba no ano 2000, apenas 2,13% das trans travestis revelaram que gostariam de ser prostitutas. Entre as profissões aspiradas por elas estavam: professora, enfermeira, médica, estilista e administradora de empresa. Contrastando tais sonhos, as ocupações mencionadas pelas entrevistadas da mesma pesquisa estão: prostituição (83%) e as outras 17% estão atuando como: cabelereira, auxiliar de produção, cozinheira, recepcionista e maquiadora, atividades que são menos valorizadas e remuneradas (HARTMANN, 2017).

De acordo com Prada (2013) o trabalho representa um fator decisivo na vida das mulheres trans, por representar sua fonte de renda considerando suas possibilidades de feminilização e de espaços de sociabilidade. Em pesquisa feita com mulheres trans colombianas, a autora constatou que praticamente todas as possibilidades de trabalho remunerado que essas mulheres encontram são em salões de beleza ou na prostituição. A autora considera estes espaços como transexualizados, ou seja, um tipo de trabalho onde a presença de tais mulheres é naturalizada.

Em nossa perspectiva de análise, compreendemos a prostituição como um fenômeno real, síntese de múltiplas determinações, que exige um esforço analítico para além do bordão: “a profissão mais antiga do mundo”, ou ainda para a vitimização ou sexualização exacerbada a que tais mulheres são associadas. Nessa perspectiva corroboramos com Rostagnol (2000, p. 95), que afirma o seguinte: A prostituição é um fenômeno social extremamente complexo que atravessa traços profundos da

sociedade, com múltiplas derivações. Diz respeito à economia, ao trabalho, à sexualidade e às relações de gênero.

Como mencionamos anteriormente as relações de gênero são sobretudo, relações de poder. De acordo com Foucault (2005, p. 71) ao longo do século XVII muitas transformações passam a ser operadas e diversos ramos da sociedade, a mais significativa delas, consiste em que o poder da soberania vai sendo substituído pelo poder disciplinar, conseqüentemente as monarquias soberanas se convertem em sociedades disciplinares. Partindo dessa premissa, a disciplina é um dispositivo que fabrica indivíduos úteis, em termos econômicos, mas também sob uma lógica normatizadora para a docilidade dos corpos, reduzindo os desvios comportamentais e impondo a estes, correção e disciplina.

No decorrer do século XIX diversos procedimentos de poder se tornam mecanismos estratégicos responsáveis pela instrumentalização da sexualidade, com a finalidade de normatizar o corpo. Em conformidade com esse princípio, Miskulc (2012, p.41), destaca a esterilização do corpo das mulheres, a pedagogização do corpo das crianças, a socialização das condutas procriativas e a patologização do prazer “perverso”, expresso através da homossexualidade e transexualidade. A proposta é forjar uma subjetividade governável, por isso o investimento maciço em normas sobre o corpo, para que o mesmo seja um reflexo do sexo biológico. Nesse contexto, o gênero só pode ser admitido a partir da relação com a heteronormatividade, a cadeia de binários: sexo-gênero, masculino-feminino. Em consonância com o binarismo natureza-cultura, sendo essa a única matriz possível para os corpos. Outrossim, a heteronormatividade se estabelece como um modelo social regulador das formas como as pessoas se relacionam.

De acordo com Rago (1991, p. 23), o conceito de prostituição começou a ser construído no século XIX a partir das referências médico-policiais. Destarte, tal conceito não pode ser projetado de forma retroativa, a fim de nomear práticas de comercialização do corpo feminino em outras épocas e contextos diferentes, sem compreendermos as singularidades dos acontecimentos. A autora destaca que a prostituição é um fenômeno essencialmente urbano, característica de uma sociedade em que as relações estão intimamente condicionadas pela troca e num sistema de códigos morais que valoriza a família nuclear, a união sexual monogâmica, a virgindade e a fidelidade da mulher. Essa sociedade estabelece um lugar específico para o que considera sexualidade insubmissa.

As travestis e transexuais são “vistas” a partir da ótica de uma sexualidade exacerbada e associadas à prostituição, independente de atuarem ou não como profissionais do sexo. Sobre esse tema Paniza (2021) assegura que a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) até o ano de 2008 atribuía a palavra travesti o sinônimo de profissional do sexo. Ou seja, os instrumentos oficiais do Estado associavam a prostituição à transexualidade e travestilidade. Essa associação feita pelo Estado é a mesma presente no imaginário do senso comum. Essa subjetividade acaba segregando esses corpos “dissidentes” ao espaço da prostituição. Sobre o lugar reservado aos corpos considerados dissidentes a tese de doutorado de Maurício Donavan Rodrigues Pizani (2021, p.124) traz uma entrevista com a travesti Melissa, da qual reproduziremos o seguinte trecho:

Os corpos dissidentes são marginalizados, e o corpo da travesti é um corpo dissidente. E então você pensa em um Estado paralelo onde surgem questões de exclusões sociais. Essas pessoas que foram excluídas socialmente do dia vão automaticamente viver à noite. Então esse universo que as travestis são jogadas é um universo muito particular, porque o homem trans gay não está lá, a mulher lésbica não está lá. São várias essas pessoas, sim (excluídas do dia e obrigadas a viver a noite), mas a maioria é travesti, porque ainda assim existe essa exigência de enquadrar esse corpo e de querer determinar esse corpo [...]

Minha pesquisa se propõe a realizar uma História das Mulheres, partindo da perspectiva dos estudos de gênero, com base no cotidiano das mulheres trans travestis no município de Cachoeiro de Itapemirim. Outrossim, será uma História do Tempo Presente, haja vista, que além do fenômeno em estudo estar inserido num tempo histórico recente, a problemática que envolve a pesquisa faz parte de polêmicas presentes na contemporaneidade. Pretendemos dar voz às trans travestis, conhecendo as subjetividades de suas histórias de vida. Destarte, a História Oral está para o tempo presente, assim como o marxismo está para os marginalizados, dando voz aos esquecidos e excluídos da História.

Nesse sentido, partindo dos pressupostos elencados, analisaremos como a inserção ou não das trans travestis no mercado de trabalho formal interfere em suas condições de subsistência. Comparando os tipos de violência sofridas por aquelas que estão no mundo do trabalho tradicional com as violações de direitos praticadas contra as que estão na informalidade no município de Cachoeiro de Itapemirim, no período em que a pesquisa se insere. Através dos relatos dessas mulheres, que vivem

diferenças e similaridades, adentraremos no universo da memória individual e coletiva dessa parcela da população. Outrossim, toda memória individual faz parte da memória coletiva. Halbwachs (1990, p. 27) destaca que: “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ocupo, e que este lugar mesmo muda, segundo as relações que mantenho com outros meios”.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Luma Nogueira de. *Travestis Na Escola: Assujeitamento ou Resistência à Ordem Normativa. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação. Fortaleza, 2012.*

ANTRA. *Associação Nacional de Travestis e Transexuais*. Disponível em <https://antrabrasil.org/>. Acesso em 14/08/2020.

ANTUNES, Pedro Paulo. *Travestis envelhecem?* São Paulo: Annablume, 2013.

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf> - acessado em 04/05/2021.

BAUER, Martin W.; JOVCHELOVITCH, Sandra. Entrevista narrativa. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: Um manual prático*. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: Vozes. 2014. p. 90-113.

BLOC, Marc. *Apologia da história ou o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

Carrieri, A. P., Souza, E. M., & Aguiar, A. R. C. (2014). Trabalho, Violência e Sexualidade: Estudo de Lésbicas, Travestis e Transexuais. *RAC - Revista de Administração Contemporânea*, 18(1), 78-95.

Clark, D. (2015). What to Do When Your Colleague Comes Out as Transgender. *Harvard Business Review*. Recuperado em 03 setembro, 2018, de <<https://hbr.org/2015/02/what-todo-when-your-colleague-comes-out-as-transgender>

GINZRBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais, morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

BENTO, Berenice. *Na escola se aprende que a diferença faz diferença. Estudos Feministas*, Florianópolis, 19(2): 336, maio-agosto/2011.

BENTO, Berenice. *O que é transexualidade*. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Coleção Primeiros Passos).

BUTLER, Judith. *Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler*. In: PRINS, Baukje; MEIJER, Irene Costera. *Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler*. *Revista Estudos Feministas*. Florianópolis: UFSC, vol. 10, nº. 1, p. 155-167, jan. 2002.

Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020 / Bruna G. Benevides, Sayonara Naider Bonfim Nogueira (Org.). – São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2021.

Figueiredo, A. C. *Estudo jurídico e bioético da situação da transexualidade: Direito humano à identidade pessoal*. E-Civitas, 6, 1-16, 2013.

_____. *Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”*. In: LOURO, Guacira Lopes (org.). *O corpo educado: pedagogias da sexualidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 11. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

FOUCAULT, Michel. *História da Sexualidade I. A Vontade de Saber*. Tradução: Maria T. C. Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 16. ed. São Paulo: Ed. Graal, 2005

_____. *Microfísica do Poder*. Tradução: Roberto Machado. 22. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006.

GELEDÉS. *Racismo Institucional: uma abordagem conceitual*. Geledés - Instituto da Mulher Negra. São Paulo, 2013.

HALBWACCS, Maurice. *A memória coletiva*. São Paulo: Vértice, 1990.

Köllen, T. (2018). Declining career prospects as ‘transition loss’? On the career development of transgender employees. In A. M. Broadbridge & S L. Fielden (Eds.). *Research Handbook in Diversity and Careers*. Northampton: Edward Elgar, 486-498.

LAQUEUR, T. *Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

LOURO, Guacira Lopes (Org.). *O corpo educado: Pedagogias da Sexualidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

Muller, M. I., & Knauth, D. R. (2008). Desigualdades no SUS: o caso do atendimento às travestis é ‘babado’!. *Cadernos EBAPE.BR*, 6(2), 1-14.

NADER, Beatriz. *Mulher: do destino biológico ao destino social*. Vitória: EDUFES, 2001.

_____. *A condição masculina na sociedade*. *Dimensões: Revista de História da UFES*, Vitória, n. 14, p. 461-480, 2002.

- O'Shea, S. C. (2018). This girl's life: An autoethnography. *Organization*, 25(1), 3-20.
- Ozturk, M. B. (2011). Sexual orientation discrimination: Exploring the experiences of lesbian, gay and bisexual employees in Turkey. *Human Relations*, 64 (8): 1099-1118.
- Ozturk, M. B., & Tatli, A. (2016). Gender identity inclusion in the workplace: broadening diversity management research and practice through the case of transgender employees in the UK. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(8), 781-802.
- PANIZA, Maurício Donovan Rodrigues. As travestis e mulheres transexuais no mundo do trabalho: um estudo a partir da da experiência das trabalhadoras trans e de aliadas e aliados na área da consultoria e gestão da diversidade. *Tese de Doutorado*. Fundação Getúlio Vargas. Escola de Administração de empresas de São Paulo. São Paulo, 2021.
- SANTOS, Luciene Neves. *Dissertação de mestrado. Corpo, gênero de sexualidade: educar meninos e meninas para além da homofobia*. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Centro de desportos. Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Florianópolis, 2008.
- SANTOS ANDRADE, Sandra dos. *A entrevista narrativa ressignificada nas pesquisas educacionais pró-estruturalistas*. In: MEYER, Dagmar Estermann;
- Paniza, M. D. R. (2020). Entre a emergência, a submersão e o silêncio: LGBT como categoria de pesquisa em Administração. *Cadernos EBAPE.BR*.
- PARÁISO, Marlucy Alves (org). *Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação*. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2014. p. 175-196.
- Peres, W. S., & Toledo, L. G. Dissidências existenciais de gênero: resistências e enfrentamentos ao biopoder. *Revista Psicologia Política*, 11(22), 261-277, 2011.
- Santos, C. M., & Izumino, W.P. Violência contra as mulheres e violência de gênero: Notas sobre Estudos Feministas no Brasil. *Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe*. 16, 147-164, 2005.
- SCOTT, Joan. "Gênero: uma categoria útil de análise histórica". In: *Revista Educação e Realidade*. Porto Alegre: UFRGS, 1990.
- SILVA, Hélio R. S. *Travesti: a invenção do feminino*. Rio de Janeiro: Ed. Relume-Dumará, 1993.
- Silveira, E. M. C. De tudo fica um pouco: a construção social da identidade do transexual. *Dissertação de Mestrado*. Pontifícia Universidade Católica, Porto Alegre, 2006.
- TAVARES, Aline. A Organização da Zona: notas etnográficas sobre relações de poder na zona de prostituição Jardim Itatinga, Campinas - SP. *Dissertação de*

mestrado. (mestrado em Antropologia) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, Campinas, 2014.

Thanem, T., & Wallenberg, L. (2016). Just doing gender? Transvestism and the power of underdoing gender in everyday life and work. *Organization*, 23(2), 250-271.

Thomaz, D. (2018, 30 janeiro). Reduzida por homicídios, a expectativa de vida de um transexual no Brasil é de apenas 35 anos. *Revista Época*. Recuperado em 18 julho, 2021, de < <https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2018/01/reduzida-por-homicidios-expectativa-de-vida-de-um-transexual-no-brasil-e-de-apenas-35-anos.html>>.